

Comentario al artículo “Certeza diagnóstica del instrumento FINDRISC para identificar resistencia a la insulina en adultos”

Comment on the article: “Diagnostic performance of the FINDRISC questionnaire to identify insulin resistance in adults”

Citlalli Valadez-Mayorga^{1a}

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad de Medicina Familiar No. 46 “Soriano”, Servicio de Consulta Externa. Ciudad de México, México

ORCID: [0000-0001-6393-4351^a](https://orcid.org/0000-0001-6393-4351)

Comunicación con: Citlalli Valadez Mayorga
 Correo electrónico: vmayorga1852@gmail.com
 Teléfono: 55 3907 6414

La prueba FINDRISC es una escala desarrollada en Finlandia por Lindström y Tuomilehto para determinar el riesgo que tiene un paciente para desarrollar diabetes tipo 2. Esta escala ha sido aceptada y válida en muchos países, incluyendo España, Grecia, Noruega y Alemania. Al contar con instrumentos ampliamente aceptados se abre la posibilidad de realizar estudios entre diferentes países o culturas, lo que implica evaluar los diversos ítems del instrumento de la manera más certera posible. Es importante destacar que, en México, según la ENSANUT 2022, la prevalencia de diabetes diagnosticada fue del 12.6% y la de diabetes no diagnosticada del 5.8%, lo que resulta en una prevalencia total de diabetes del 18.3%. En contraste, en Finlandia, para el año 2021, la prevalencia era del 7.7%, lo que denota una gran diferencia en el número de personas que viven con diabetes en ambos países.

Palabras clave: Investigación; Diabetes Mellitus, Tipo 2; Sensibilidad y Especificidad

The FINDRISC test is a scale developed in Finland by Lindström and Tuomilehto to determine a patient’s risk of developing type 2 diabetes. This scale has been accepted and valid in many countries, including Spain, Greece, Norway, and Germany. Having widely accepted instruments opens the possibility of conducting studies between different countries or cultures, which implies evaluating the various items of the instrument in the most accurate way possible. It is important to note that in Mexico, according to ENSANUT 2022, the prevalence of diagnosed diabetes was 12.6% and that of undiagnosed diabetes was 5.8%, resulting in a total prevalence of diabetes of 18.3%. In contrast, in Finland, for the year 2021, the prevalence was 7.7%, which denotes a large difference in the number of people living with diabetes in both countries.

Keywords: Research; Diabetes Mellitus, Type 2; Sensitivity and Specificity

Estimado editor:

He leído la publicación de Varela Vega *et al.*¹ en la que se evalúa el desempeño diagnóstico del cuestiona-

rio FINDRISC para la identificación de resistencia a la insulina. Me gustaría destacar la claridad de sus resultados y lo bien fundamentado de su análisis estadístico.

Los criterios de inclusión relacionados con la edad, tomados en cuenta por Lindström,² son una fortaleza del estudio realizado por Varela *et al.*, ya que los países que han validado el FINDRISC han llevado a cabo sus investigaciones en grupos etarios con mayor susceptibilidad pronóstica a presentar el desenlace. Sin embargo, valdría la pena considerar la adaptación al mismo grupo etario que participó en el estudio original.

Por otro lado, al comparar el desempeño de las pruebas entre los diferentes estudios de validación del FINDRISC,^{3,4,5} incluido el estudio mexicano, se observa que son similares. Por ejemplo, el área bajo la curva es de 0.857 en Finlandia y de 0.813 en México. Sin embargo, la sensibilidad y especificidad presentan discrepancias: en Finlandia, la prueba mostró una sensibilidad del 77% y una especificidad del 66% (resultados similares a los de otras pruebas realizadas en países europeos), mientras que en México se obtuvo una sensibilidad del 94.8% y una especificidad del 48.5%. Esto resalta la relevancia de factores como la muestra, la ancestralidad y la causalidad, entre otros aspectos de la población en estudio.

Recordemos que la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 depende de una combinación de factores de riesgo. Aunque los factores de riesgo no modificables (como los antecedentes familiares, la edad, la raza o el origen étnico) no se pueden cambiar, es posible evitar algunos factores de riesgo manteniendo un peso saludable, una circunferencia de cintura dentro de rangos normales, una alimentación equilibrada y una actividad física regular.⁶

Teniendo en cuenta lo anterior, se proponen modelos estadísticos para medir la fuerza de asociación entre los factores de riesgo. En el estudio mexicano se excluyó la variable de circunferencia de cintura, por lo cual valdría la pena reconsiderar incluirla, recodificando la variable de manera dicotómica en categorías según la circunferencia de riesgo y de acuerdo con el sexo, puesto que en la literatura esta variable presenta una asociación con la presencia de diabetes y mayor mortalidad.⁷

El cuestionario *Finnish Diabetes Risk Score* (FINDRISC) es una herramienta que comenzó a desarrollarse en 1987 y fue publicada en 2003 bajo la autoría de Jaana Lindström *et al.*² Está diseñada para identificar sujetos con alto riesgo de diabetes y se destaca por ser una prueba de detección sencilla, segura y económica. Su aplicación se ha adoptado en Finlandia como parte de una estrategia para la prevención de la diabetes tipo 2. Por lo tanto, el FINDRISC no se propone como una herramienta diagnóstica, como se menciona en las conclusiones de la publicación mexicana, ya que la ADA 2024⁸ y las guías internacionales ya han establecido los métodos diagnósticos para la diabetes mellitus tipo 2.⁹

Finalmente, quiero felicitar y agradecer al grupo de investigadoras del artículo mencionado y a la revista que usted dirige por exponer trabajos interesantes, innovadores y estructurados que facilitan la lectura y ofrecen

propuestas aplicables a mi práctica clínica, factibles de realizar en la institución en la que laboro.

Referencias

1. Varela-Vega Y, Roy-García IA, Pérez-Rodríguez M, et al. Certeza diagnóstica del instrumento FINDRISC para identificar resistencia a la insulina en adultos. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2023;61(1):33-41.
2. Lindström J, Tuomilehto J. The diabetes risk score: a practical tool to predict type 2 diabetes risk. *Diabetes Care.* 2003;26(3):725-31.
3. Salinero-Fort MA, Burgos-Lunar C, Lahoz C, et al. SPREDIA-2 Group. Performance of the Finnish Diabetes Risk Score and a Simplified Finnish Diabetes Risk Score in a Community-Based, Cross-Sectional Programme for Screening of Undiagnosed Type 2 Diabetes Mellitus and Dysglycaemia in Madrid, Spain: The SPREDIA-2 Study. *PLoS One.* 2016;11(7):e0158489.
4. Schwarz PE, Li J, Reimann M, Schutte AE, et al; The Finnish Diabetes Risk Score is associated with insulin resistance and progression towards type 2 diabetes. *J Clin Endocrinol Metab.* 2009;94(3):920-6.
5. Makrilakis K, Liatis S, Grammatikou S, et al. Validation of the Finnish diabetes risk score (FINDRISC) questionnaire for screening for undiagnosed type 2 diabetes, dysglycaemia and the metabolic syndrome in Greece. *Diabetes Metab.* 2011;37(2):144-151.
6. American Diabetes Association Professional Practice Committee. Standards of medical care in diabetes—2022. *Diabetes Care.* 2022;45(suppl 1): S17-S38. doi: 10.2337/dc22-S002.
7. Cerhan JR, Moore SC, Jacobs EJ, et al. A pooled analysis of waist circumference and mortality in 650,000 adults. *Mayo Clinic Proceedings.* 2014;89(3): 335-345.
8. American Diabetes Association: Screening for diabetes. *Diabetes Care* 2024;25:21S-24S.
9. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas 10th edition. 2019. Disponible en: https://diabetesatlas.org/idfawp/resourcefiles/2021/07/IDF_Atlas_10th_Edition_2021.pdf

Cómo citar este artículo: Valadez-Mayorga C. Comentario al artículo "Certeza diagnóstica del instrumento FINDRISC para identificar resistencia a la insulina en adultos". *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2025;63(2):e6639. doi: 10.5281/zenodo.14616808